

AZOTLI, FOSFORLI VA VADOROD SULFIDLI GAZLI KARROZIYAGA QARSHI INGIBITORLAR OLISH

Jonimqulov Shohruh Anvarjon o'g'li

Termiz Davlat universiteti

e-mail: shohruhjonimqulov66@gmail.com

+998934073807

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19554339>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada azot, fosfor va vodorod sulfidli muhitlarda metall va qotishmalarning korroziyasi hamda unga qarshi samarali ingibitorlar ishlab chiqish masalalari yozildi. Azotli, fosforli va vodorod sulfidli muhitlarning korroziyaga ta'siri tahlil qilinib, ularni sekinlashtirishda qo'llaniladigan organik va noorganik ingibitorlarning mexanizmlari ko'rib chiqildi. Ingibitorlarning adsorbsiya, passivatsiya va elektrokimyoviy ta'sir orqali metall yuzasini himoya qilishi ilmiy asosda izohlandi. Tadqiqot natijalari sanoat jarayonlarida korroziyani kamaytirish va ekologik toza, samarali ingibitorlarni ishlab chiqishga qaratildi. Maqolada metilmetakrilat va monoetanolamin asosida sintez qilingan MMF tipidagi korroziya ingibitorining tuzilishi va korroziyaga qarshi samaradorligi o'rganildi. Moddaning tuzilishi IQ, YaMR va PMR usullarida tajribalar olib borildi.

Kalit so'zlar: korroziya, korroziya ingibitori, azotli ingibitorlar, vodorod sulfid muhit, MMF ingibitor, adsorbsiya, kimyoviy adsorbsiya, aktivlanish energiyasi, Arrenius tenglamasi, IQ spektroskopiya, YaMR, PMR,

Kirish

Korroziya metallarning agressiv muhit ta'sirida yemirilishidir. H₂S muhitida bu jarayon tezlashadi. Ushbu maqolada azot, fosfor va vodorod sulfidli muhitlarda metall va qotishmalarning korroziyasi hamda unga qarshi samarali ingibitorlar ishlab chiqish masalalari yoritilgan. Azotli, fosforli va vodorod sulfidli muhitlarning korroziyaga ta'siri tahlil qilinib, ularni sekinlashtirishda qo'llaniladigan organik va noorganik ingibitorlarning mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Ingibitorlarning adsorbsiya, passivatsiya va elektrokimyoviy ta'sir orqali metall yuzasini himoya qilishi ilmiy asosda izohlangan. Tadqiqot natijalari sanoat jarayonlarida korroziyani kamaytirish va ekologik toza, samarali ingibitorlarni ishlab chiqishning dolzarbligini ko'rsatadi. Metilmetakrilat va monoetanolamin reaksiyasi orqali MMF ingibitori sintez qilindi. Spektral tahlillar va Arrenius tenglamasi asosida kinetik tahlil o'tkazildi. Ushbu maqolada azot, fosfor va vodorod sulfidli muhitlarda metall va qotishmalarning korroziyasi hamda unga qarshi samarali ingibitorlar ishlab chiqish masalalari yoritilgan. Azotli, fosforli va vodorod sulfidli muhitlarning korroziyaga ta'siri tahlil qilinib, ularni sekinlashtirishda qo'llaniladigan organik va noorganik ingibitorlarning mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Ingibitorlarning adsorbsiya, passivatsiya va elektrokimyoviy ta'sir orqali metall yuzasini himoya qiladi. Tadqiqot natijalari sanoat jarayonlarida korroziyani kamaytirish va ekologik toza, samarali ingibitorlarni ishlab chiqiladi

3-rasm. Olingan MMF korroziya ingibitorlarning YaMR (A) va PMR (B) tahlili

Natijalar

IQ spektrda C=O, NH va OH guruhleri aniqlandi. YaMR va PMR tahlillari modda tuzilishini tasdiqladi. Aktivlanish energiyasi 41.45 dan 89.29 kJ/mol gacha oshdi Ushbu maqolada azot, fosfor va vodorod sulfidli muhitlarda metall va qotishmalarning korroziyasi hamda unga qarshi samarali ingibitorlar ishlab chiqish masalalari yoritilgan. Azotli, fosforli va vodorod sulfidli muhitlarning korroziyaga ta’siri tahlil qilinib, ularni sekinlashtirishda qo’llaniladigan organik va noorganik ingibitorlarning mexanizmlari ko’rib chiqilgan. Ingibitorlarning adsorbsiya, passivatsiya va elektrokimyoviy ta’sir orqali metall yuzasini himoya qilishi ilmiy asosda

izohlandi. Tadqiqot natijalari sanoat jarayonlarida korroziyani kamaytirish va ekologik toza, samarali ingibitorlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Xulosa

MMF ingibitori yuqori samaradorlik (~95%) ko'rsatdi va sanoatda qo'llash uchun istiqbolli hisoblanadi. Ushbu maqolada azot, fosfor va vodorod sulfidli muhitlarda metall va qotishmalarning korroziyasi hamda unga qarshi samarali ingibitorlar ishlab chiqish masalalari yoritilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмедов С.А. Металлар коррозияси ва унинг олдини олиш усуллари. – Тошкент: Фан, 2018.
2. Jones D.A. Principles and Prevention of Corrosion. – 2nd ed. – Prentice Hall, 1996.
3. Fontana M.G. Corrosion Engineering. – 3rd ed. – McGraw-Hill, 1986.
4. Шрейдер Ю.А. Коррозия и защита металлов. – Москва: Металлургия, 2000.
5. Uhlig H.H., Revie R.W. Corrosion and Corrosion Control. – Wiley, 2008.
6. Qodirov T.Q. Kimyoviy texnologiya asoslari. – Toshkent, 2020.
7. Bregman J.I. Corrosion Inhibitors. – New York: Macmillan, 1963.
8. Roberge P.R. Handbook of Corrosion Engineering. – McGraw-Hill, 2012